

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 174.4

DOI: 10.5281/zenodo.10968291

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА: ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru

ГАЗГИРЕЕВА Аделина Адамовна,

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета (Пятигорск, РФ);

Студент; e-mail: adelina.gazgireeva@mail.ru

ГАЗГИРЕЕВА Медина Адамовна,

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета (Пятигорск, РФ);

Студент; e-mail: medina-dina@inbox.ru

Аннотация. В данной статье с позиций социальной философии и биоэтики проанализирован профессиональный аспект овладения компетенциями будущим врачом-стоматологом. Авторами данной статьи представлены реальные случаи из практики лечения пациентов, так как, обучаясь, современная личность овладевает основными профессиональными навыками с учётом главной ценности – не пассивной (радость бытия), а прежде всего активной (долженствование реализовать своё единственное место). В статье раскрыты особенности стоматологической медицины, в частности модели взаимоотношения врача и пациента, а также подчёркнута роль инноваций в лечении пациентов и практикоориентированного подхода во время обучения студентов. С учётом современных тенденций развития современной личности сделан вывод о том, что необходимо развивать в ней причастно-поступающее сознание, опираясь на такие философские категории, как этика, эстетика и деонтология, так как именно такой вид сознания способствует совершенствованию будущего врача стоматологической клиники. Более того, сделан акцент на значимости в настоящее время именно совещательной (договорной) модели построения взаимоотношений врача и пациента, так как именно эта модель является самой разумной и раскрывает суть экзистенциально-ценностного характера формирования профессиональных навыков будущего врача-стоматолога.

Ключевые слова: личность, будущий специалист, стоматология, профессиональная сфера, этика, эстетика, деонтология, «идеальное», «отчуждение», совершенствование

Для цитирования: Газgireева Л.Х., Газgireева А.А., Газgireева М.А. Социально-философский анализ проблемы совершенствования профессиональных навыков будущего врача-стоматолога: деонтологический аспект. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.128-136. DOI: 10.5281/zenodo.10968291.

Статья поступила в редакцию: 15.02.2024.

Статья принята к публикации: 20.03.2024.

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS OF THE FUTURE DENTIST: DEONTOLOGICAL ASPECT

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru

Adelina A. GAZGIREEVA,

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch of the Volgograd State Medical University (Pyatigorsk, Russia);

Student; e-mail: adelina.gazgireeva@mail.ru

Medina A. GAZGIREEVA,

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch of the Volgograd State Medical University (Pyatigorsk, Russia);

Student; e-mail: medina-dina@inbox.ru

Abstract. In this article, from the standpoint of social philosophy and bioethics, the professional aspect of mastering competencies by a future dentist is analyzed. The authors of this article present real cases from the practice of treating patients, since, learning, the modern personality masters the main professional skills, taking into account the main value - not passive (the joy of being), but primarily active (the obligation to realize its only place). In this article, from the standpoint of social philosophy and bioethics, the professional aspect of mastering competencies by a future dentist is analyzed. The authors of this article present real cases from the practice of treating patients, since, learning, the modern personality masters the main professional skills, taking into account the main value - not passive (the joy of being), but primarily active (the obligation to realize its only place). The article reveals the features of dental medicine, in particular the model of the relationship between the doctor and the patient, and also emphasizes the role of innovations in the treatment of patients and a practice-oriented approach during student education. Taking into account the modern trends in the development of the modern personality, it was concluded that it is necessary to develop the involved consciousness in it, relying on such philosophical categories as ethics, aesthetics and deontology, since this kind of consciousness contributes to the improvement of the future doctor of the dental clinic. Moreover, the emphasis is placed on the importance at present precisely of the deliberative (contractual) model of building the relationship between the doctor and the patient, since it is this model that is the most reasonable and reveals the essence of the existential value nature of the formation of professional skills of the future dentist.

Keywords: personality, future specialist, dentistry, professional sphere, ethics, aesthetics, deontology, «ideal», «alienation», «improvement»

For citation: Gazgireeva, L.Kh., Gazgireeva, A.A., Gazgireeva, M.A. (2024). Socio-philosophical analysis of the problem of improving the professional skills of the future dentist: deontological aspect. *Service plus*, 18(1), 128-136. DOI: 10.5281/zenodo.10968291. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/15.

Accepted: 2024/03/20.

Профессиональная сфера деятельности будущего специалиста всегда сопряжена с постоянной борьбой «идеального» и «отчуждаемого». С одной стороны, обучающийся высшего учебного заведения стремится познать мир, в частности научные знания в своей области, а с другой стороны, – сталкивается с противоречивыми моментами в тот период своего обучения, когда приходится иметь дело с потребителями медицинских услуг – пациентами.

Надо заметить, что в начале XXI столетия заметным образом происходит трансформация ситуации, связанной с формированием современной личности, способной к самореализации и становлению собственного «Я». В этой связи философские основания интерпретации проблемы совершенствования профессиональных навыков современной личности будут базироваться на идеях некоторых философов, социологов, современных специалистов сферы стоматологии.

Платон (427-347 до н.э.), например, относящийся к философам-идеалистам, считал, что в мире существует идеальное начало, какой-то образец совершенства, мир идей, мир «эйдоса», некоего прообраза определённой вещи. Не случайно Платона по праву считают основоположником идеалистического направления в философии. Философ, создав Академию, свою школу, постоянно доказывал эту идею своим ученикам в своих размышлениях, а именно: каковы же свойства идей.

Особую ценность для социальной философии, по мнению авторов данной статьи, представляет ранняя работа немецкого экономиста, философа и социолога Карла Маркса (1818-1883) «Экономическо-философские рукописи 1844 года», которая стала известной лишь после 30-х годов XX столетия. По мнению философа, человек является потенциально безграничным в своём становлении и развитии, а также сознательным и свободным существом [8, с. 109]. Эта теория возникла тогда, когда вещи стали цениться больше человека. И это не случайно, так как эта теория отражала суть капиталистических отношений, когда обществу необходимо было наладить производство товаров, причём в большом его количестве. Сам капитал, можно сказать, выступал источником дальнейшего

«отчуждения». К. Маркс выделил 4 уровня отчуждения: 1) отчуждение человека от процесса труда, ведь он понимал, что должен принести в свою очередь больше прибыли своему работодателю; 2) отчуждение человека от продукта труда, так как произведённое им присваивалось кем-то (тем, кто обеспечивал его средствами труда); 3) отчуждение человека от своей собственной («родовой») сущности; 4) отчуждение человека от другого человека вследствие конкуренции между ними (рабочими) за право трудиться [8, с. 109]. Учитывая сказанное выше, можно заключить, что особенности развития производственно-экономических отношений в XIX веке не отличались свободой действий человека, а лишь деформировали его, уродуя всё человечество, принуждая к массовому производству товаров. Отсюда и появилось данное словосочетание – «отчуждённый труд» («самоотчуждение»).

Сказанное выше позволяет сделать заключение об отсутствии в то время необходимых условий для реализации трудовой деятельности человека, так как эпоха XIX века отличалась трансформационными явлениями, характеризующимися специфическими особенностями между капиталистом и рабочим, где трудящийся ещё не мог проявлять свободу своих действий и работать в удовольствие. Эти отношения были ограничены производственно-экономическими отношениями, где рабочему приходилось выполнять большой объём работы, «отчуждаясь» тем самым от неё.

В настоящее время сфера услуг отличается персонализацией, цифровыми трансформациями, управлением качеством, интеграцией и партнёрством (а не «отчуждением»!), экологической ответственностью, искусственным интеллектом и автоматизацией, гибкостью и мобильностью, сервисной экономикой, скоростью и удобством, устойчивостью к кризисам. Например, учитывая тренды последних 3-5 лет в сфере стоматологии, основными можно назвать наращивание клыкков, моду на грилзы, скайсы (декоративные украшения, которые надеваются на коронку зуба или вкрапляются в неё), татуировки, виниры, свои чистые и ухоженные зубы.

В ином ракурсе можно построить философские рассуждения, если говорить о постиндустриальном (информационном) обществе, когда современная личность обладает свободой выбора, своих действий, способностью применения инноваций для собственного развития и совершенствования своих навыков. Не случайно стоматологи XXI века в своих протоколах лечения постоянно стремятся к совершенству, саморазвиваясь. Мотивация становится «экзистенциально-ценностной стратегией» [4, с. 48] в деятельности будущего врача-стоматолога, так как и в клинике, и в высшем учебном заведении созданы особые условия, так называемая «особая реальность, «границы существования которой очерчены экзистенциально-ценностными отношениями, осуществляющимися согласно социальному и экзистенциальному опытам человека. Такую реальность учёные назвали экзистенциальным пространством» [4, с. 132], где сотрудник мог бы ощущать себя на рабочем месте комфортно и безопасно.

По Аристотелю, для врача недостаточно одного только умозрения и одной только теории, ему важен опыт и собственные интуиции в постановке диагноза. В этом и заключается универсализм и перфекционизм профессии врача-стоматолога, рассматриваемый в философии Аристотелем. Более того врач, желающий вылечить зубы пациенту, уже обладает внутренней эстетикой. Вопрос эстетики относится к вопросам культурологии, который тесно связан как с медицинской деонтологией, так и с социальной философией в целом.

Врач-стоматолог, как считают авторы данной статьи, должен выработать в себе причастно-поступающее сознание: относиться к жизни не как бытию-данности, а как к событию, уникальному пространству и взаимодействию врача и пациента. Человек, став врачом, смог преодолеть ценностную пустоту, которая заставляет людей метаться [1, с. 207]. Дихотомия между ценностной пустотой и высшими ценностями, как считает М.М. Бахтин [1, с. 208], порождает хаос в сознании личности. Но такое сознание приходит не сразу. Этому предшествует длительный период, начиная с момента обучения будущего специалиста ещё в Alma Mater. Обучаясь, современная личность овладевает основными профессиональными навыками с учётом

главной ценности – не пассивной (радость бытия), а прежде всего активной (долженствование реализовать своё единственное место). Эта активность должна быть причастна бытию, то есть совершенствованию собственной природы [5, с. 112].

ФГОС ВО специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) ориентирует будущих специалистов в области стоматологии на овладение универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК), а также профессиональными компетенциями (ПК), которые устанавливаются вузом. Немаловажной универсальной компетенцией, на наш взгляд, является компетенция, позволяющая обучающемуся самостоятельно определять способы собственной деятельности, её совершенствования на основе самопознания, самообразования и самооценки, а также уметь их реализовывать на практике [12]. Более того, будущий врач-стоматолог должен уметь применять этические и правовые аспекты своей деятельности; формировать здоровый образ жизни; диагностировать и лечить заболевания; учитывать фундаментальные и естественно-научные знания; управлять своим временем, а также осуществлять организацию работы в клинике с учётом принципов менеджмента качества в профессиональной деятельности; осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации стоматологического пациента; демонстрировать информационную грамотность [12].

Проблема совершенствования профессиональных навыков будущего врача-стоматолога является актуальной по той причине, что современная стоматология может дать уникальный опыт. Главное – захотеть. Не случайно несколько лет назад нормативно-правовая база, относящаяся к образовательным организациям, стала отражать пункт «Практика» (не менее 24 зач. ед.). Это означает, что будущий специалист в течение своего обучения должен пройти несколько видов практики, которые позволят развить различного рода компетенции, о которых заявлено в ФГОС ВО 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета).

Разберёмся в сути основных понятий, раскрывающих смысл данной статьи. Этика, эстетика, деонтология – это основные понятия, отражающие фундаментальные основания смысла профессии врача-стоматолога.

В аспекте социально-философского понимания, эстетика – это о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания [14]. Многие учёные склоняются к мнению о том, что эстетика является субъективной категорией. М.М. Бахтин сказал: «Прелесть всякого искусства заключается в силе, способной устранить все несоответствия благодаря его тесной взаимосвязи с красотой и истиной» [2, с. 301]. Но истина может быть у каждого своя, так же, как и понимание красоты. С точки зрения медицинского понимания, эстетика – это «отрасль стоматологии, которая занимается улучшением внешнего вида зубов и улучшением улыбки пациентов» [13]. Известная всем фраза Ф.М. Достоевского «красота спасёт мир» подчёркивает остроту данной проблемы – учёта особенностей эстетического лечения. Например, пациент может выражать свою реакцию относительно эстетического лечения посредством улыбки, смеха, уверенной походки, слов, выражающих восторг, уверенного зрительного контакта и т.п. В условиях современной реальности эстетическая стоматология развивается благодаря инновационным технологиям. С их помощью современный врач-стоматолог имеет возможность восстанавливать не только естественный цвет зубов, форму, но и их функции. Целый комплекс процедур позволяет улучшить внешний вид зубов, подарить пациентам красивую улыбку. Такой комплекс включает в себя следующие процедуры: 1) терапевтические (лечение кариеса, пломбирование); 2) ортопедические (реставрация: виниры, съёмные протезы, коронки); 3) ортодонтические (коррекция: брекет-системы, элайнеры); 4) хирургические (удаление, хирургическое вмешательство: имплантация и др.) [15].

Каждый пациент обладает своим видением на эстетику в стоматологии: один пациент понимает, что сначала, например, необходимо пройти этап лечения, а потом уже заняться эстетической реставрацией, а другому пациенту необходимо время для того, чтобы он понял механизм лечения и его алгоритм. Только в процессе достижения взаимопонимания врача и пациента относительно

способов лечения можно, например, вернуть красоту и функциональность зубного ряда. Более того, врач-стоматолог должен быть готов к тому, что ему придётся применять сразу несколько методик, а не только одну – например, только профессиональную чистку зубов. Популярными при отбеливании зубов и чистке полости рта являются процедуры с применением ультразвука и специальной технологии Air flow (Prophyflex) и инновационной системы ZOOM.

Деонтология – это наука «о должном», изучающая этические нормы, которые необходимо соблюдать при выполнении своих профессиональных обязанностей. Медицинская деонтология – это направление медицинской этики, представляющее собой свод этических и нравственных правил, которые необходимо соблюдать медицинскому персоналу при взаимодействии с пациентами и коллегами. Главными категориями данного учения считаются врачебный долг, совесть и ответственность [9]. Более того, в истории развития медицины известны такие модели взаимоотношения врача и пациента, которые основаны на нравственных принципах, таких как «не навреди» (модель Гиппократ), «исполняй долг» / «совесть» (деонтологическая модель), «делай благо» (модель Парацельса) и уважения «автономии пациента» (биоэтическая модель) [3].

По мнению Е.С. Протанской, «ведущие позиции в современной медицине завоевала биоэтическая модель» [3], где основным принципом можно считать уважение автономии пациента, несмотря на то что названные выше принципы в той или иной степени присутствуют и в настоящее время. Например, стоматолог-ортопед, выполняя свой врачебный долг, предлагает пациенту самый лучший вариант протезирования на имплантатах, но тот, исходя из личных соображений (скорость решения проблемы, финансовые затраты и т.п.), останавливается на более простом, но далеко не лучшем варианте. Врач, уважая автономию пациента, выполняет его решение, которое приносит меньшее благо, чем при оптимальном варианте лечения [3].

Наибольшей популярностью принято считать классификацию, если говорить о взаимоотношениях врача-стоматолога и пациента, предложенную Ро-

бертом Вичем. Американский биоэтик обозначил основные модели, которые он выделил в зависимости от характера нравственно-психологических отношений: 1) патерналистские (патерналистская модель, сакральная) 2) непатерналистские (техническая / инструментальная) модель, коллегиальная, контрактная [3]. Надо заметить, что показатель высокого доверия пациенты проявляют часто, поэтому можно говорить о современной тенденции, которая характеризуется тем, что первенство остаётся всё-таки за патерналистскими отношениями. Можно сделать вывод: обозначенные выше модели были разделены в зависимости от основных моральных проблем, то есть ответственности принятия решения, что, собственно говоря, и подчёркивает экзистенциально-ценностный аспект формирования профессиональных навыков будущего врача-стоматолога.

Учёные выделили ещё одну классификацию моделей построения взаимоотношений врача и пациента. Так, Лесняк О.М. охарактеризовал пять таких моделей. Это: 1) активно-пассивная; 2) покровительственная; 3) информативная; 4) интерпретативная; 5) совещательная (договорная) [11]. Активно-пассивная и покровительственная, следует заметить, встречается чаще в практике врачей. Пятая модель, как показывает практика, является самой разумной, так как позволяет учитывать равенство обеих сторон – и врача-стоматолога, и пациента. Более того, данная модель отражает принцип ноосферизации, то есть «понимания диалектики планетарного развития» [6].

Данный пример показывает партнёрский тип врачевания при взаимодействии с пациентом, где взаимоотношения врача-стоматолога и пациента строятся на сотрудничестве. Пациент О., 45 лет, явился с жалобами на зубы верхней челюсти справа. При пальпации 1.5 и 1.6 зубов наблюдаются болевые ощущения. В анамнезе у пациента в первом сегменте уже удалены зубы 14 и 17. Пациент уже испытывал аналогичную боль ещё год назад. Попытки другим врачом-стоматологом депульпировать 14 и 17 зубы и избавить пациента от боли год назад были безуспешными. Пациент О., предположив, что судьба 15 и 16 зуба будет такой же, решил сменить клинику. Проведя осмотр, прицельную рентгенограмму, перкуссию, зондирование, термодиагностику, ЭОД, собрав анамнез, врач-стоматолог

сделал заключение: зубы 15 и 16 без кариозных полостей, жизнеспособность пульпы сохранена, зубы ранее не леченные, зондирование безболезненно. Всевозможные одонтогенные причины возникновения данной боли исключены. Врач-стоматолог уже другой (нашей) клиники не стал сразу удалять «проблемные» зубы: он принял решение направить пациента на КТ придаточных пазух носа, предположив наличие воспалительного процесса в гайморовой пазухе. На КТ отчётливо были видны признаки воспаления, гноя или крови в пазухе. Врач-стоматолог направил пациента к соответствующему специалисту (оториноларингологу). Данный пример из клинической практики показывает нам важность командной работы врача-стоматолога и врача-лора. Впоследствии «проблемные» зубы были вылечены, их удалось сохранить.

Этика – нормативная наука и философская дисциплина, исследующая нравственность и моральные принципы, лежащие в основе поведения людей [16]. Медицинская этика – дисциплина раздела прикладной этики, изучающая медицинскую этику, правила и нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентом [10]. Этические проблемы в стоматологии условно делят на две группы: 1) морально-этические; 2) профессионально-этические [7, с. 12].

Авторы статьи привели пример из собственной стоматологической практики, позволяющий судить о профессионально-этической стороне, связанной с деятельностью врача-стоматолога. Женщина И., 59 лет, пришла на консультацию к врачу-гигиенисту с проблемой «разрастания» десны, резкой болезненностью, неясной для пациентки этиологии. Пациент ранее лечился у другого стоматолога, который провел санацию полости рта с заменой всех металлокерамических коронок, «старых» пломб, а также профессиональной гигиены полости рта и лазерного лечения десен. Однако, проведя столь большое количество процедур и мероприятий, особого результата не наблюдалось. Спустя месяц после заживления, десна вновь разрослась и увеличилась в размерах. Врач-гигиенист, желающий помочь пациентке И., начал подробный опрос возможных причин возникновения заболевания, направил пациентку на различные анализы. Оказалось, мучительные разрастания

десен с невозможностью употреблять любую пищу, постоянной кровоточивостью возникли у данной пациентки после потери близкого человека, то есть на фоне перенесенного стресса. А также в анамнезе у пациентки наличие сахарного диабета 2 типа, что подтолкнуло врача расширить спектр своей деятельности и провести пациентке анализ глюкозы в крови с помощью собственного глюкометра.

Как выяснилось, уровень глюкозы в крови у пациентки И. был 15 ммоль/л. Пациентка была направлена к врачу-эндокринологу для нормализации состояния и уровня глюкозы. Важно врачу быть внимательным, чутким, умеющим выслушать пациента. Ведь причина всех проблем закладывалась в выяснении проблемы возникновения. Зная то, что у пациента перенесенный стресс, а также сахарный диабет и как следствие, быстрый рецидив гипертрофии десны и вялая регенерация тканей из-за нарушения микроциркуляции и ухудшения трофики тканей пародонта, можно сделать вывод о том, что самостоятельной работы одного

специалиста не совсем достаточно. Совместными усилиями специалистов, улучшили общее состояние пациентки, нормализовали повышенную глюкозу в крови, восстановили трофику тканей пародонта с помощью массажей десен, инъекций противовоспалительных и гомеопатических препаратов, полосканий и т.д. Из данной клинической ситуации, можно сделать следующий вывод: врач-стоматолог – это не просто врач, занимающийся проблемами зубов и полости рта. Всё намного серьезнее.

Таким образом, в сфере медицинских услуг уже существует понимание о современных технологиях взаимодействия врача и потребителя, что позволяет говорить о том, что современная личность не может пренебрегать «прописной истиной», установленной веками в профессиональной этике будущего врача-стоматолога. Более того, практическая подготовка обучающихся в высших учебных заведениях построена таким образом, что будущий специалист сможет овладеть различного рода компетенциями, которые позволят ему стать профессионалом в своей сфере.

Список источников

1. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. – М., 1986. – 256 с.
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.
3. Биоэтика: учебник и практикум для вузов / Протанская Е.С. [и др.]; под ред. Е.С. Протанской. – М.: ЮРАЙТ, 2023. – 278 с. – URL: https://studme.org/167760/etika_i_estetika/modeli_vrachevaniya_vzaimootnosheniy_vracha_patsienta#452 (дата обращения: 17.03.2024).
4. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Духовное пространство России в контексте парадигматического дискурса: монография. – Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 286 с.
5. Газгиреева Л.Х., Бурняшева Л.А., Лошкарева К.К. Врач-стоматолог как перфекционист и эстет: деонтологический, культурологический и социально-философский анализ проблемы // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2019. – № 3. – С. 109-114.
6. Газгиреева Л.Х. Концептуальные основы ноосферизации современного человека и общества: монография. – Ставрополь: Северо-Кавказский государственный технический университет 2010. – 108 с.
7. Леус П.А. Этика врача-стоматолога в обществе. – М.: Мед. кн.: Стоматология, 2006. – 22 с.
8. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. – М., 2010. – 776 с.
9. Медицинская деонтология: понятие и основные принципы / АНО ДПО «Академия профессиональных стандартов». – URL: <https://dpoaps.ru/blog/medicinskaya-deontologiya-ponyatie-i-osnovnye-principy/?ysclid=ltv44vs8np896714408> (дата обращения: 17.03.2024).
10. Медицинская этика / Свободная энциклопедия «Википедия». – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицинская_этика (дата обращения: 17.03.2024).

11. Полякова Р.В., Маршалок О.И. Взаимоотношения врач – больной. Этические проблемы // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8056> (дата обращения: 17.03.2024).
12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-31-05-03-stomatologiya-984/?ysclid=ltl66bm8hw70339582> (дата обращения: 10.03.2024).
13. Что такое эстетическая стоматология? / Центр стоматологии и имплантации. – URL: <https://dostoma.ru/articles/chto-takoe-esteticheskaya-stomatologiya/#:~:text=Эстетическая%20стоматология%20-%20это%20отрасль,установку%20виниров%20и%20имплантацию%20зубов> (дата обращения: 17.03.2024).
14. Эстетика / Свободная энциклопедия «Википедия». – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстетика> (дата обращения: 17.03.2024).
15. Эстетическая стоматология: возможности и методы. – URL: <https://zubya1den.com/blog/esteticheskaya-stomatologiya/?ysclid=ltl7u1jutg607344237> (дата обращения: 10.03.2024).
16. Этика / Свободная энциклопедия «Википедия». – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Этика> (дата обращения: 17.03.2024).

References

1. Bahtin, M.M. (1986). K filosofii postupka [To the philosophy of the act]. *Filosofiya i sociologiya nauki i tekhniki Ezhegodnik 1984-1985 [Philosophy and sociology of science and technology. Yearbook 1984-1985]*. Moscow. (In Russ.).
2. Bahtin, M.M. (1975). *Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let [Questions of literature and aesthetics. Studies of different years]*. Moscow: Hudozhestvennaya literature. (In Russ.).
3. Protanskaya, E.S. et al. (2023). *Bioetika: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Bioethics: textbook and workshop for universities]*. Moscow: YURAJT. URL: https://studme.org/167760/etika_i_estetika/modeli_vrachevaniya_vzaimootnosheniy_vracha_patsienta#452 (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
4. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2014). *Duhovnoe prostranstvo Rossii v kontekste paradigmaticeskogo diskursa: monografiya [Spiritual space of Russia in the context of paradigmatic discourse: monograph]*. Pyatigorsk: PGLU. (In Russ.).
5. Gazgireeva, L.Kh. (2010). *Konceptual'nye osnovy noosferizacii sovremennogo cheloveka i obshchestva: monografiya [Conceptual foundations of noospherization of modern man and society: monograph]*. Stavropol: Severo-Kavkazskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet. (In Russ.).
6. Gazgireeva, L.Kh., Burnyasheva, L.A., Loshkareva, K.K. (2019). Vrach-stomatolog kak perfekcionista i estet: deontologicheskij, kul'turologicheskij i social'no-filosofskij analiz problemy [Dentist as a perfectionist and aesthete: deontological, cultural and socio-philosophical analysis of the problem]. *Ekonomicheskie i gumanitarnye issledovaniya regionov [Economic and humanitarian studies of the regions]*, 3, 109-114. (In Russ.).
7. Leus, P.A. (2006). *Etika vracha-stomatologa v obshchestve [Ethics of a dentist in the community]*. Moscow: Med. kn.: Stomatologiya. (In Russ.).
8. Marks, K. (2010). *Ekonomicheskoe-filosofskie rukopisi 1844 goda i drugie rannije filosofskie raboty [Economic and philosophical manuscripts of 1844 and other early philosophical works]*. Moscow. (In Russ.).
9. Medicinskaya deontologiya: ponyatie i osnovnye principy [Medical deontology: concept and basic principles]. «Akademiya professional'nyh standartov» [Academy of Professional Standards]. URL: <https://dpoaps.ru/blog/medicinskaya-deontologiya-ponyatie-i-osnovnye-principy/?ysclid=ltv44vs8np896714408> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
10. Medicinskaya etika [Medical Ethics]. *Svobodnaya enciklopediya «Vikipediya» [Free Encyclopedia "Wikipedia"]*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Medicinskaya_etika (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
11. Polyakova, R.V., Marshalok, O.I. (2012). Vzaimootnosheniya vrach – bol'noj. Elicheskie problemy [Relationship doctor - patient. Ethical problems]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]*, 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=8056> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
12. *Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya – specialitet po special'nosti 31.05.03 Stomatologiya [The federal state educational standard of higher education is a specialist in the specialty 31.05.03 Dentistry]*. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-31-05-03-stomatologiya-984/?ysclid=ltl66bm8hw70339582> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).

13. Что такое эстетическая стоматология? [What is aesthetic dentistry?]. *Centr stomatologii i implantacii [Center of Dentistry and Implantation]*. URL: <https://dostoma.ru/articles/cto-takoe-esteticheskaya-stomatologiya/#:~:text=Эстетическая%20стоматология%20-%20это%20отрасль,установку%20виниров%20и%20имплантацию%20зубов> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
14. Estetika [Aesthetics]. *Svobodnaya enciklopediya «Vikipediya» [Free Encyclopedia "Wikipedia"]*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Estetika> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
15. *Esteticheskaya stomatologiya: vozmozhnosti i metody [Aesthetic dentistry: possibilities and methods]*. URL: <https://zubzda1den.com/blog/esteticheskaya-stomatologiya/?ysclid=lti7u1jutg607344237> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).
16. Etika [Ethics]. *Svobodnaya enciklopediya «Vikipediya» [Free Encyclopedia "Wikipedia"]*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Этика> (Accessed on March, 17, 2024). (In Russ.).